

TILSHUNOSLIKNING AMALIY MASALALARI: ZAMONAVIY TILSHUNOSLIKNING DOLZARB MUAMMOLARI, YECHIMLARI, TARAQQIYOTI VA ISTIQBOLLARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy anjuman

MATERIALLARI

2025-yil 29-30-sentabr

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY TA’LIM, FAN VA
INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI
SIRDARYO VILOYATI HOKIMLIGI
GULISTON DAVLAT UNIVERSITETI,
TURKIYA RESPUBLIKASI BALIKESIR UNIVERSITETI,
TURKIYA RESPUBLIKASI FIRAT UNIVERSITETI,
YANGLING KASB-HUNAR VA TEXNIKA KOLLEJI**

**“TILSHUNOSLIKNING AMALIY MASALALARI:
ZAMONAVIY TILSHUNOSLIKNING DOLZARB
MUAMMOLARI, YECHIMLARI,
TARAQQIYOTI VA ISTIQBOLLARI”**

mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy anjuman

MATERIALLARI

2025-yil 29-30-sentabr

**“BOOKMATY PRINT”
TOSHKENT – 2025**

UO‘K: 811(075)

KBK: 81.1

T 42

Tilshunoslikning amaliy masalalari: zamonaviy tilshunoslikning dolzarb muammolari, yechimlari, taraqqiyoti va istiqbollari [Matn]: to‘plam. – Toshkent: Bookmany print, 2025. – 654 b.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 20-oktabrdagi “Mamlakatimizda o‘zbek tilini yanada rivojlantirish va til siyosatini takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi PF-6084-sonli Farmoniga muvofiq “2020-2030-yillarda o‘zbek tilini rivojlantirish va til siyosatini takomillashtirish konsepsiyasi”da belgilangan vazifalarning ijrosini ta’minlash maqsadida hamda Oliy ta’lim, fan va innovatsiyalar vazirligining 2024-yil 27-dekabrdagi 490-sonli buyrug‘iga asosan **Guliston davlat universitetida 2025-yil 29-30-sentabr kunlari** o‘tkazilgan **“TILSHUNOSLIKNING AMALIY MASALALARI: ZAMONAVIY TILSHUNOSLIKNING DOLZARB MUAMMOLARI, YECHIMLARI, TARAQQIYOTI VA ISTIQBOLLARI”** mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy anjuman materiallari. Anjuman zamonaviy tilshunoslikning eng dolzarb ilmiy mavzulari va amaliy masalalariga doir uslubiy ishlanmalarni aks ettirishga qaratilgan.

Mas’ul muharrirlar:

f.f.f.d. (PhD), dotsent A.Axrоров, f.f.d., professor F.Sharipov, f.f.d., professor I.Ermatov, f.f.n., dotsent J.Abdullayev, f.f.n., dotsent I.Pardayeva, f.f.f.d. (PhD), dotsent. M.Latipov, Prof. Dr. Banovsha Mammadova Gulog‘hlan, Prof. Dr. Ertan Örgen, Prof. Dr. Suheylya Demirkol Orak.

Tahrir hay’ati:

A.Axrоров, A.Mamatqulov, Sh.Ro‘ziqulov, Z.To‘ychiyeva

To‘plamga keltirilgan ma’ruza tezislarning mazmuni, undagi ma’lumotlar va me’yoriy hujjatlar hamda fikr-mulohazalar, takliflarning to‘g‘riligiga mualliflarning o‘zlari mas’uldirlar

ISBN 978-9910-06-724-2

© Guliston davlat universiteti, 2025.
© “Bookmany print” nashriyoti, 2025.

7	Stereotiplik	takrorlanuvchi va kutilgan janr modeli mavjud	platformada barqaror muloqot shakllari mavjud
8	O‘zaro bog‘liqligi	Platformaga xos janrlar yuzaga keladi	Har bir format o‘ziga xos janr repertuariga ega
9	Misollar	Tvit, blogpost, forum javobi, elektron maktub, sharh, mem	Twitter, blog platformasi, forum, e-mail, chat, qidiruv tizimi va h.k.

Demak, internet janrlarini tasniflash ularning **kommunikativ modeli, platformasi, diskurs xususiyatlari va modal vositalari** asosida amalga oshiriladi. Har bir internet janri **interaktivlik, tezkorlik, ko‘p modallik va ijtimoiy o‘zgaruvchanlik** kabi xususiyatlarga ega.

Adabiyotlar

1. Сидорова И.Г. Коммуникативно-прагматические характеристики жанров персонального интернет-дискурса (сайт, блог, социальная сеть, комментарий): Автореф. ... канд. филол. наук. – Волгоград, 2014. – С.14.
2. “O‘zbek tilining izohli lug‘ati“ Ziyouz saytida
3. Щипицина Л.Ю. Жанры компьютерно-опосредованной коммуникации. Монография. – Архангельск: Поморский университет, 2009. – С.238.
4. Горошко Е.И., Полякова Т.Л. К построению типологии жанров социальных медий. – Харьков, Украина 2011. – С.119-127.
5. Селютин А.А. Жанры как форма коммуникативного выражения онлайн-личности // Вестник Челябинского государственного университета. – 2009. - №35 (173). – Филология. Искусствоведение. – Вып.37. – С. 138-141.
6. Дедова О.В. Теория гипертекста и гипертекстовые практики в Рунете. – М: МАХ Press, 2008. – 284 с.
7. Усачева О.Ю. К определению понятия «жанр интернета» и построению модели жанра в среде интернет. Мир русского слова. №1, 2010. – С. 51-57.
8. Седов К.Ф. Дискурс и личность: эволюция коммуникативной компетенции. – М., 2004. – С. 320.

FAN O‘QITISHNING ZAMONAVIY USULLARI VA YANGI PEDAGOGIK TEXNOLOGIYALAR

Muradov Sabina Alisher qizi,
Guliston davlat universiteti magistranti
sabimuradova411@gmail.com

Annotatsiya: Mazkur maqolada, fan o‘qitishda zamonaviy usullar va yangi pedagogik texnologiyalarni qo‘llashning ahamiyati, ularning samaradorligi hamda ta‘lim jarayonida qo‘llash yo‘llari yoritilgan. Interaktiv metodlar, axborot-kommunikatsiya texnologiyalari, muammoli ta‘lim va innovatsion yondashuvlar ta‘lim sifatini oshirishda muhim omil bo‘lib xizmat qilishi alohida tahlil qilinadi.

Kalit so‘zlar: Zamonaviy usullar, pedagogik texnologiya, innovatsiya, interaktiv metodlar, muammoli ta‘lim, axborot texnologiyalari, ta‘lim sifati.

Abstract: This article discusses the importance of using modern methods and new pedagogical technologies in teaching science, their effectiveness and ways of using them in the educational process. The importance of interactive methods, information and communication technologies, problem-based learning and innovative approaches as important factors in improving the quality of education is analyzed separately.

Keywords: Modern methods, pedagogical technology, innovation, interactive methods, problem-based learning, information technologies, quality of education.

Bugungi globallashuv va raqamli texnologiyalar davrida ta'lim tizimida samaradorlikka erishish uchun yangicha yondashuvlarni qo'llash zarur. An'anaviy dars o'tish shakllari hozirgi kunda o'quvchilarning faolligini oshirish, ijodiy fikrlashini rivojlantirishda yetarli emas. Shu sababli o'qituvchilardan zamonaviy pedagogik texnologiyalarni egallash, ularni dars jarayoniga samarali tatbiq etish talab etiladi.

Ayni paytda boshqa sohalar qatori ta'lim tizimi ham chuqur o'zgarishlarni boshdan kechirmoqda. Ta'lim maqsadlari o'zgardi, yangilangan o'quv dasturlari ishlab chiqilmoqda. Zamonaviy sharoit ta'lim mazmuni nafaqat alohida fanlar, balki integratsiyalashgan ta'lim yo'nalishlari orqali ham o'z aksini topadigan yangi yondashuvlarni joriy etish zarurligini taqozo etmoqda. Yangi tushunchalar va standartlar shakllantirilmogda, ular mazmuniga emas, balki kutilayotgan ta'lim natijalari va faoliyat sohalariga qaratilgan. Bularning barchasi geografiya o'qitish metodida yangi nazariy tadqiqotlarning paydo bo'lishi uchun shart-sharoit yaratadi va o'quv jarayonini tashkil etishda boshqa yondashuvlardan foydalanishni taqozo etadi.

Ta'lim – bu o'qituvchi va o'quvchilarning birgalikdagi faoliyati bo'lib, unda o'qitish, tarbiyalash va shaxsni rivojlantirish jarayoni amalga oshiriladi. Darsda o'qituvchi bilim, ko'nikma va malakalarni mashqlar tizimi orqali beradi, o'quvchilar esa ularni o'zlashtirib, olgan bilimlarini amalda qo'llash ko'nikmasiga ega bo'ladilar. O'quv jarayonida maktab o'quvchilari ma'lumotni idrok etish va qayta ishlashning turli usullaridan foydalanadilar, bu ularning kognitiv faoliyatining individual xususiyatlari bilan bog'liq. Shunday qilib, ta'lim va tarbiya vazifalari o'qituvchi va o'quvchilarning sinfdagi o'zaro aloqasi, shuningdek, mustaqil ish va sinfdan tashqari ishlar orqali hal qilinadi. Ta'lim maqsadlari jamiyat talablaridan kelib chiqib shakllanadi. Shuning uchun ular adekvat bo'lishi va zamonaviy talablarga javob berishi kerak. Ilmiy adabiyotlarda ta'limning asosiy maqsadi – mavjud imkoniyatlardan oqilona va samarali foydalanish ko'nikmasini shakllantirish, mantiqiy va ijodiy fikrlashni shakllantirish, kommunikativ savodxonlik darajasini oshirish, milliy qadriyatlarni mustahkamlash, ma'naviy boy shaxsni tarbiyalash va uni yuksak g'oyalar sari yo'naltirish ekanligi alohida ta'kidlanadi. Ushbu vazifalarga muvofiq o'quvchilarda muloqot madaniyati shakllanadi, mustaqil fikrlash, og'zaki va yozma nutq, mantiq va tahlil qilish ko'nikmalari shakllanadi. Shu bilan birga, ma'naviy-estetik va mafkuraviy tarbiya amalga oshiriladi, tilni o'rganish orqali xalqning madaniy va axloqiy qadriyatlari bilan tanishish uchun sharoit yaratiladi.

Zamonaviy o'quv jarayonida ta'lim sifatini oshirish, o'quv vaqtini oqilona taqsimlash va o'quvchilarning reproduktiv faolligi ulushini kamaytirish uchun yangi

texnologiyalar qo'llaniladi. Asosiy e'tibor o'quvchilarning kognitiv faolligi va ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirishga qaratilgan. Zamonaviy ta'lim texnologiyalari o'quv jarayonini individuallashtirish va o'zgaruvchanlikka, yoshi va tayyorgarlik darajasidan qat'i nazar, masofaviy ta'lim va talabalarning akademik harakatchanligini ta'minlashga qaratilgan. Ta'lim texnologiyasi ta'lim jarayonini loyihalash, tashkil etish, baholash, sozlash va takror ishlab chiqarishga tizimli yondashuv sifatida talqin etiladi.

Kasbiy ta'limda bilim va ko'nikmalarni o'zlashtirish samaradorligini oshirishga imkon beradigan turli xil pedagogik texnologiyalar faol qo'llaniladi. O'quv jarayoniga zamonaviy ta'lim va axborot texnologiyalarining integratsiyalashuvi o'qituvchiga o'quvchilar bilimni chuqurlashtirish va tizimlashtirish, texnologik tafakkurini shakllantirish, o'quv va ilmiy-tadqiqot faoliyatini mustaqil rejalashtirish qobiliyatini rivojlantirish, shuningdek, intizom va mas'uliyatni rivojlantirish imkonini beradi. Innovatsion usullardan foydalanish ta'lim jarayonini yanada dinamik va samarali qiladi.

Mutaxassislar tayyorlashning birinchi navbatda bilim to'plash va kasbiy ko'nikmalarni shakllantirishga yo'naltirilgan an'anaviy tizimi zamonaviy talablarga javob bermagani uchun o'z ahamiyatini asta-sekin yo'qotib bormoqda. Bugungi kunda eng muhimi, o'quv fanlari emas, balki fikrlash va harakat usullari. Bu nafaqat malakali mutaxassisni bitirish, balki uni yangi texnologiyalarni o'zlashtirish, muayyan kasbiy muhitga moslashish, mustaqil qarorlar qabul qilishga tayyorlash ham muhimdir.

Pedagogik amaliyotga innovatsion yondashuvlarni joriy etish tajribasi ularning muhim afzalliklarini ko'rsatadi. Ular bilimlarni faol egallashga hissa qo'shadi, o'quvchilarning ijtimoiy va ijodiy faolligini rag'batlantiradi, ularning ta'lim jarayonida bevosita ishtirok etishi uchun sharoit yaratadi. Bunday texnologiyalar nafaqat bilim va kasbiy ko'nikmalarni egallashni, balki faol hayotiy pozitsiyani shakllantirishni ta'minlab, o'rganishni hayotiy vaziyatlarga yaqinlashtirishga imkon beradi.

Hozirgi bosqichda ta'limning ustuvor vazifasi shaxsni rivojlantirish, uning ijodiy salohiyati va mustaqilligini ochib berishdir. Bu esa mustaqil ish usullaridan, o'z-o'zini nazorat qilishdan, o'qitishning faol shakllaridan kengroq foydalanishni taqozo etadi. Biroq, bu natijalarning barchasiga faqat o'quvchilarning o'rganishga va ilmiy izlanishlarga barqaror qiziqishlari mavjud bo'lganda erishish mumkin.

Belgilangan maqsadlarga erishish zamonaviy ta'lim texnologiyalaridan foydalanishga yordam beradi: ta'lim darajasini farqlash texnologiyalari, guruh texnologiyalari, kompyuter o'qitish, o'yin usullari, muammoli va tadqiqot o'qitish, shuningdek, o'quv materialining diagrammalari va ramziy modellari asosida o'quv jarayonini faollashtirish texnologiyalari va kooperativ pedagogika. Bunday yondashuvlardan foydalanish qulay hissiy muhitda o'quvchilarning faol, ko'p bosqichli kognitiv faoliyati davomida ilmiy va o'quv bilimlarini, shuningdek amaliy ko'nikmalarni shakllantirish va rivojlantirishga imkon beradi, shu bilan birga o'rganish uchun ijobiy motivatsiya yaratadi.

Zamonaviy pedagogik jarayonda “pedagogik texnologiya” atamasi juda keng qo‘llaniladi. Biroq, uni tushunish va qo‘llashda sezilarli farqlar mavjud bo‘lib, bu turli olimlar, masalan, B. T. Lixachev, V. P. Bespalko, I. P. Volkov va boshqalar tomonidan taklif qilingan turli xil ta’riflarda namoyon bo‘ladi. Mohiyatan, pedagogik texnologiya bu barcha talqinlarning semantik elementlarini o‘z ichiga olgan umumlashgan tushunchadir.

G.K.ning pozitsiyasiga ko‘ra. Selevko, “pedagogik texnologiya” tushunchasini uch jihatdan ko‘rib chiqish mumkin:

1. Ilmiy jihat – pedagogik texnologiyalar pedagogika fanining bir qismi sifatida, o‘qitishning maqsadlari, mazmuni va usullarini o‘rganish, shuningdek, pedagogik jarayonlarni loyihalash.

2. Protsessual-tavsifiy jihat – bu rejalashtirilgan natijalarga erishish uchun zarur bo‘lgan maqsadlar, mazmun, usullar va vositalarni o‘z ichiga olgan ta’lim jarayonining algoritmik tavsifi.

3. Protsessual-natijaviy jihat – shaxsiy, instrumental va uslubiy vositalar yordamida pedagogik jarayonni amaliy amalga oshirish.

Har bir o‘qituvchi o‘z o‘quvchilarining o‘rganilayotgan fanga chinakam qiziqish ko‘rsatishiga, ular ma’ruza materialini mexanik idrok etish bilan cheklanib qolmasdan, uning mazmunini mazmunli idrok etishiga, mantiqiy fikr yurita olishiga va o‘quv jarayonidan zavqlanishlariga intiladi. O‘rganish quvonchi talabaga ham, o‘qituvchiga ham bo‘lishi kerak. Biroq, tayyor ma’lumotni passiv tinglash o‘rganishning eng kam samarali usullaridan biridir, chunki bilimni bir kishidan ikkinchisiga mexanik ravishda o‘tkazib bo‘lmaydi.

Shuning uchun ham talaba ta’lim jarayonining passiv iste’molchisi emas, balki faol ishtirokchisi bo‘lishi kerak. Bilimlarni egallash talabaning o‘rganilayotgan fanga qiziqishi bo‘lsa, uning o‘z faoliyati jarayonidagina sodir bo‘ladi. Shu munosabat bilan o‘qituvchi oddiy informator rolidan voz kechishi va maktab o‘quvchilarining bilim faoliyatining tashkilotchisi va muvofiqlashtiruvchisi sifatida harakat qilishi kerak. U darsda o‘quv va kognitiv faoliyatning turli shakllari uchun sharoit yaratib, talabalarga rahbarlik qilishi kerak.

Shu bilan birga, o‘quvchining o‘quv faoliyati o‘rganilayotgan material mazmuniga mos bo‘lishi va shunday tashkil etilishi kerakki, o‘quvchi mustaqil xulosalar chiqaradi, yangi bilimlarni oladi. Didaktikaning eng muhim tamoyili bilimlarni mustaqil qurish tamoyilidir: ular tugallangan shaklda uzatilmaydi, balki maxsus tashkil etilgan bilish faoliyati jarayonida talabaning o‘zi tomonidan shakllantiriladi.

Ta’lim jarayonining muhim jihati – bilimlarni samarali qo‘llash, tizimlashtirish va umumlashtirish uchun sharoit yaratishdir. O‘qitishning bunday tashkil etilishi o‘quvchilarning fikrlash qobiliyatini rivojlantirishga yordam beradi, diqqatlilikni, tahlil qilish, taqqoslash va muhim narsalarni ajratib ko‘rsatish qobiliyatini shakllantiradi, ularni passiv tinglovchilardan ta’lim faoliyatining faol ishtirokchisiga aylantiradi. Shunday qilib, turli texnologiyalardan foydalanish talabalarning bilim va ijodiy qiziqishlarini shakllantirishga yordam beradi. Shu bilan birga, zamonaviy

ta'lim va axborot texnologiyalarini joriy etish an'anaviy o'qitish usullaridan butunlay voz kechishni anglatmaydi, balki ularning organik qo'shilishi hisoblanadi.

Xulosa sifatida ta'kidlash joizki, o'qituvchi pedagogik-psixologik muloqot jarayonining faol ishtirokchisi bo'lishi uchun o'zida muayyan sifatlarni shakllantirishi lozim. Avvalo, u mulohazali, bosiq, vaziyatni to'g'ri baholay oladigan va mavjud ziddiyatlarni iroda kuchi bilan yenga biladigan shaxs bo'lishi kerak. O'quvchilar, ota-onalar hamda hamkasblar bilan muloqotda fikrlarni aniq va to'liq ifodalash muhim ahamiyat kasb etadi. Bu jarayonda salbiy jihatlar emas, balki o'quvchining yutuqlari e'tirof etilishi, unga ishonch bildirilishi va hamkorlik muhiti yaratilishi maqsadga muvofiqdir. O'qituvchining so'zlarida samimiyat, xayrixohlik, do'stona munosabat sezilib turishi, suhbat davomida imkon qadar ko'tarinki kayfiyatni namoyon etishi lozim. Shunday sifatlarni mujassam bo'lgan qiyofa o'qituvchiga nafaqat o'quvchilar, balki ota-onalar va hamkasblar orasida ham obro'-e'tibor qozonish imkonini beradi.

Adabiyotlar

1. Xodjeyev A. Pedagogik texnologiyalar va pedagogik mahorat. – Toshkent: Fan, 2020.
2. Yo'ldoshev J.G'., Usmonov S.A. Pedagogik texnologiya asoslari. – Toshkent: O'qituvchi, 2019.
3. Ziyayeva D. Innovatsion pedagogik texnologiyalar. – Toshkent: Ilm Ziyo, 2021.
4. Hasanboyeva O. Ta'lim jarayonida interaktiv metodlar. – Toshkent: O'zbekiston, 2018.
5. Qodirov M. Axborot texnologiyalari va ta'lim. – Samarqand: SamDU nashriyoti, 2020.

TALABALARNI IJODIY-TADQIQIY FAOLIYATGA TAYYORLASH METODIKASI

**Qambarova Charos Hayitmurod qizi,
Qarshi ixtisoslashtirilgan madaniyat maktabi o'qituvchisi**

Annotatsiya. Ushbu maqola va ta'limiy ishda **ijodiy-tadqiqiy faoliyat** tushunchasi, uning psixologik va pedagogik nazariyalari, shuningdek, O'zbekiston sharoitida ijodiy-tadqiqiy faoliyatni rivojlantirish metodikasi tahlil qilinadi. Nazariy asos sifatida **Guilford, Boden, Gabora** va boshqa olimlarning kreativlik nazariyalari, shuningdek, **C-K nazariyasi** kabi zamonaviy ilmiy yondashuvlar ko'rib chiqiladi. Maqolada ijodiy-tadqiqiy faoliyatga tayyorlash metodikasi, divergent va konvergent fikrlash jarayonlari, shaxsning kreativ salohiyatini oshirish usullari haqida so'z boradi.

O'zbekiston Respublikasi ta'lim tizimidagi amaliy misollar, jumladan, maktabgacha ta'limda ijodiy qobiliyatlarni rivojlantirish, maktab va oliy ta'lim muassasalarida ilmiy-ijodiy faoliyatni rag'batlantirishga oid tadqiqotlar ko'rsatib o'tilgan. Ushbu ish nafaqat ilmiy-tadqiqot faoliyati samaradorligini oshirish, balki